

MEDICAL SCIENCES

СОСТОЯНИЕ ОПОРНЫХ ЗУБОВ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Керимова Г.Э.

*кандидат медицинских наук, доцент,
Кафедра ортопедической стоматологии,*

Мехмани И.Г.

*доктор философии по медицине, ассистент,
Кафедра ортопедической стоматологии,*

Мехмани В.Р.

*Кафедра ортопедической стоматологии, ассистент
Ашрафов Д.С.*

*Кафедра ортопедической стоматологии, ассистент
Азербайджанский медицинский университет
г. Баку, Азербайджан*

THE CONDITION OF THE ABUTMENT TEETH OF THE BRIDGE PROSTHESIS IN PATIENTS OF DIFFERENT AGE GROUPS

Kerimova G.

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Orthopedic Dentistry,*

Mehmani I.

*Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant,
Department of Orthopedic Dentistry,*

Mehmani V.

*Department of Orthopedic Dentistry, assistant
Ashrafov D.*

*Department of Orthopedic Dentistry, assistant
Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

В статье отражены результаты проведенного исследования, которые показали повышенную эффективность препаровки опорных зубов с наддесневым уступом и финишным контурированием и результаты клинических исследований состояния опорных зубов мостовидного протеза у больных с частичной вторичной адентией в различном возрасте. Изучена степень подвижности опорных зубов в различные сроки после комплексного лечения.

Abstract

The article deals with the relationship between the computer studies of stress-strain states of a plane finite element model of bridge prosthesis in different functional states of periodontal tissues and results of clinical studies state bridge abutments in patients with partial secondary edentia in different ages. Is studied the mobility of the abutment teeth at different times after multimodality treatment

Ключевые слова: частичная вторичная адентия, мостовидный протез, опорные зубы, генерализованный пародонтит, подвижность зубов, напряженно-деформированное состояние.

Keywords: partial secondary edentia, bridges, abutments, generalized periodontitis, generalized periodontitis, tooth mobility, stress-strain state.

Частичная вторичная адентия является одной из наиболее актуальных проблем ортопедической стоматологии[1]. Чисто с психологической точки зрения пациенты получают большее удовлетворение от протезирования мостовидными несъемными протезами и меньше-частичными съемными. Как бы хорошо ни был фиксирован частичный съемный протез, некоторые не могут избавиться от тревоги, что он соскочит в момент еды или разговора. Другие никак не могут привыкнуть снимать протез перед сном. Мостовидные протезы обладают рядом

преимуществ: естественный внешний вид; полное восстановление жевательной функции; сохранение дикции; минимальный срок привыкания[2. 3]. Характер распределения и величина жевательного давления, падающего на тело мостовидного протеза и передающегося на зубы, зависит прежде всего от места и направления нагрузки, длины и ширины протеза. Для клинициста важно знать не только реакцию пародонта на функциональную перегрузку опорных зубов, несущих мостовидные протезы, но и пути распределения давления, как в

самом мостовидном протезе, так и тканях пародонта опорных зубов. Если функциональная нагрузка падает на середину промежуточной части мостовидного протеза, то вся конструкция и ткани пародонта нагружаются равномерно и оказываются в связи с этим в наиболее благоприятных условиях. Однако подобные условия в процессе разжевывания пищи наблюдаются исключительно редко. В связи с этим функциональная перегрузка неравномерно распределяется в тканях пародонта, способствуя развитию локального дистрофического процесса [4].

Актуальность вопроса: В возрастной группе лиц старше 50 лет в ортопедическом лечении частичной вторичной адентии нуждается 40, 2%. Среди лиц более молодого возраста только частичными съемными и комбинированными протезами пользуются 15-20%, а с учетом несъемного протезирования частичная вторичная адентия охватывает гораздо более широкие слои населения [7].

Причиной частичной вторичной адентии нередко является значительное снижение функциональных возможностей зубочелюстного аппарата и сложность лечения [5]. Консервативные или хирургические вмешательства оказывают лечебный эффект при локализованных патологических процессах в пародонте, в то время как генерализованные формы патологии требуют комплексного подхода для решения проблемы. Именно поэтому каждый из видов специализированной помощи, в том числе и ортопедической, является предметом пристального внимания стоматологов [6]. Ортопедическим

методам лечения, направленным на устранение функциональной перегрузки большого пародонта, принадлежит особое место в комплексной терапии. В то же время успехи здравоохранения и медицинской науки способствуют увеличению численности людей старших возрастных групп в экономически развитых странах. По данным ООН, в 1970 г. численность лиц возрастом старше 60 лет составляла 291 млн. чел., а в 2000 г. – 685 млн. В этой связи для стоматологов-ортопедов изучение и оценка резервных сил, адаптационных возможностей организма и его компенсаторных механизмов являются главенствующими направлениями при планировании комплексного лечения больных старших возрастных групп [8]. Нарушения функциональной полноценности зубочелюстного аппарата и дефекты зубных рядов можно рассматривать как стартовое звено в развитии сложной челюстно-лицевой патологии. Ортопедическое лечение больных с включенными и концевыми дефектами зубных рядов представляет собой сложную проблему, не имеющую однозначного решения [9].

Материалы и методы: было обследовано 280 пациентов с дефектами зубных рядов различной локализации. Больные были разделены на две группы: без клинических признаков пародонтита (КПП) и с генерализованным ГП средней и тяжелой степени.

Распределение обследованных больных в зависимости от возраста, пола и состояния пародонта представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение обследуемых больных в зависимости от возраста, пола и состояния пародонта

Состояние пародонта	Возраст, лет			Пол	
	20-44	45-59	60-75	мужской	женский
Без клинических признаков ГП (n=142)	70 (49, 3%)	34 (24%)	38 (26, 7%)	59 (41, 5%)	83 (58, 5%)
Генерализованный пародонтит средней и тяжелой степени (n=98)	45 (45, 9%)	27 (27, 5%)	26 (26, 6%)	40 (40, 8%)	58 (59, 2%)
Всего (n=240)	115 (47, 9%)	61 (25, 4%)	64 (26, 7%)	99 (41, 2%)	141 (58, 8%)

В группе без выраженных клинических признаков пародонтита (без КПП) было 59 мужчин (41, 5%) и 83 женщины (58, 5%), в группе больных генерализованным пародонтитом (ГП) – 40 мужчин (40, 8%) и 58 женщин (59, 2%).

До лечения всем больным было проведено клиническое обследование больных по классической схеме, включающей сбор анамнеза, анализ жалоб, осмотр, зондирование зубодесневой борозды или пародонтальных карманов, определение степени подвижности зубов различных функциональных групп, изучение диагностических моделей зубных рядов.

Пародонтологический статус больного наряду с визуальной оценкой, зондированием, определением уровня гигиены полости рта и рентгенологическим обследованием, определяли по подвижности зубов [6, 7],

Для планирования и прогнозирования результатов ортопедического лечения были созданы плоские конечно-элементные компьютерные модели сегмента зубного ряда, имитирующие включенные дефекты различной протяженности и атрофию костной ткани альвеолярного отростка различной степени.

При начальной степени резорбтивного процесса горизонтальные напряжения сконцентрированы преимущественно в теле мостовидного протеза, и слегка затрагивают области бифуркации моляра и апикальный пародонт. Опорные зубы напряжены в равной степени.

Вертикальные напряжения на сжатие равномерно распределены по всему корню премоляра с максимальным значением на апексе, активно выражены в участке бифуркации моляра и на медиальной поверхности межкорневой перегородки.

На основании полученных результатов исследования напряженно-деформированных состояний пародонта опорных зубов при нагружении тела мостовидного протеза, были предложены методики препаровки опорных зубов с наддесневым уступом и финишным контурированием при восстановлении целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Всем больным в ходе комплексного лечения были выполнены замещающие ортопедические конструкции с учетом возраста и

состояния пародонта в соответствии с разработанными показателями. При этом часть конструкций была выполнена по традиционным технологиям (группа сравнения – ГС), остальные – по препаровки опорных зубов с наддесневым уступом и финишным контурированием (основная группа – ГО).

Результаты исследования: Количество больных в группах исследования в зависимости от возраста, состояния пародонта и технологии протезирования представлено в табл. 2.

Таблица 2.

Распределение больных по группам в зависимости от возраста, состояния пародонта и технологии протезирования (n)

Возраст, лет	Состояние пародонта			
	без КПП (n=163)		ГП (n=117)	
	группа сравнения (ГС)	основная группа (ГО)	группа сравнения (ГС)	основная группа (ГО)
20-44	32	38	10	35
45-59	13	21	11	16
60 и старше	10	28	8	18
Всего	55	87	29	69

Примечание. ГС – традиционные технологии, ГО – препарирование с уступом

У больных 20-44 лет в зависимости от примененной технологии протезирования происходили такие же изменения, как и у обследуемых с разным состоянием пародонта. В подгруппах пациентов без КПП (сравнения и основной) показатель непосредственно после лечения снизился на 6, 5 % и на 9, 8 % соответственно, и восстановился до исходного уровня в отдаленные сроки наблюдения. В то же время, при отсутствии достоверных различий между подгруппами до лечения, в последующие сроки наблюдения средняя амплитуда подвижности зубов у больных без клинических признаков пародонтита (КПП) при использовании препарирования зубов с уступом, была достоверно ниже. При наличии хронического генерализованного пародонтита (ГП) подвижность зубов в ближайший период существенно уменьшилась в обеих подгруппах: на 43, 0 % в подгруппе сравнения и на 48, 3 % в основной подгруппе, а к следующему сроку наблюдения она выросла, но осталась достоверно меньше первоначальных значений – на 29, 6 % и на 36, 4 % ($p < 0, 001$) соответственно. Как и в предыдущем случае, на фоне сравнимых исходных показателей подвижности зубов результативность лечения в основной подгруппе пациентов была выше.

Сравнительный анализ динамики показателя подвижности зубов у пациентов среднего возраста выявил аналогичные тенденции (табл. 4). При отсутствии КПП показатель в ближайшие сроки после лечения снизился на 6, 3 % ($p < 0, 05$) в подгруппе сравнения и на 13, 2 % ($p < 0, 001$) в основной подгруппе с восстановлением до первоначального уровня в обеих подгруппах через 18 месяцев после окончания терапии и протезирования ($p > 0, 05$). Отсутствие достоверных различий между подгруппами до лечения ($p > 0, 05$) и достижение принятого уровня статистической значимости различий ($p < 0, 05$) на последующих сроках наблюдения свидетельствует о более высокой результативности лечения по технологиям, предложенным автором.

Динамика показателей подвижности зубов в обеих подгруппах больных 45-59 лет с ГП под влиянием комплексного лечения была более существенной: в ближайший период амплитуда уменьшилась на 48, 0 % в подгруппе сравнения и на 57, 0 % в основной подгруппе, а через 18 месяцев увеличилась, не достигая исходного уровня на 39, 5 % и на 47, 2 % соответственно. Как и в предыдущем случае, на фоне сравнимых исходных показателей подвижности зубов, результативность лечения в основной подгруппе больных была выше.

У больных старшего возраста без КПП в обеих подгруппах динамика показателей была менее выраженной (показатели снизились после лечения на 7, 4 % и 13, 7 %; и не имела достоверных различий между различными видами технологий протезирования (во все сроки наблюдения). В то же время результативность лечения была выше в основной подгруппе больных ГП (между подгруппами в ближайшие и в отдаленные сроки после лечения).

Список литературы

- Белая Е. А. Воспалительные процессы в пульпе зуба после препарирования под облицованные цельнолитые протезы / Е. А. Белая, И. Н. Аксенов, Е. К. Чвалун Актуальные вопросы клинической стоматологии. Сборник научных трудов 2015г. Издательство: Ставропольский государственный медицинский университет
- Внуков И. Е. Влияние конструкции металлокерамических зубных протезов на состояние пародонта опорных зубов / И. Е. Внуков, С. Н. Гаража // Вестник Волгоградского гос. университета. - 2007. - №3. - С. 70-73.
- Гриздуб Е. В. Ортопедические мероприятия в комплексном лечении заболеваний тканей пародонта / Е. В. Гриздуб // Укр. стоматол. альманах. – 2006. – №4. – С. 13-17.
- Гоман М. В. Майборода Ю. Н. Заборовец И. А. Белая Е. А. Влияние несъемных конструкций

протезов на состояние пульпы и пародонта опорных зубов(обзор литературы). Кубанский научный медицинский вестник 2016(6):151-156 <https://doi.org/10.25207/1608-6228-2016-6-151-156>

5. Жулев Е. Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта / Е. Н. Жулев. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 276 с.

6. Майборода Ю. Н. Гистофункциональное состояние в пульпе опорных зубов после одонтопрепарирования под цельнолитые конструкции протезов / Ю. Н. Майборода, Е. А. Белая, И. Н. Аксенов // Сб. науч. тр. «Человек как объект комплексного исследования». - Ставрополь. - 2003. - С. 373-376.

7. Майборода Ю. Н. Осложнения при применении металлокерамических протезов / Ю. Н. Майборода, О. Ю. Хорев, К. Г. Караков [и др.] // Пародонтология. - 2012. - №4(65). - С. 66-71.

8. Причина и механизм развития возрастного пародонтоза / В. А. Монастырский, В. С. Гриновец // Вестник стоматологии. – 2012. – Спец. выпуск №6. – С. 117-118.

9. Петрушанко Т. А. Современное состояние проблемы посттравматического гингивита: (обзор литературы) / Т. А. Петрушанко // Вестник стоматологии. – 2006. – №4. – С. 92-98. Монастирский В. А.